

Фінанси

УДК 657:004.8

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.13992645>

Вплив штучного інтелекту на інновації у фінансовому секторі України у 2024 році

Бабенко-Левада Вікторія Геннадіївна,

кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку та фінансів, Національний
університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя, Україна,

<https://orcid.org/0000-0002-4249-5369>

Чикалюк Микола Миколайович,

магістр, здобувач доктора філософії, кафедра обліку і фінансів, ПВНЗ
«Буковинський університет», м. Чернівці, Україна,

<https://orcid.org/0009-0005-6015-1534>

Ковернінська Юлія Вікторівна,

кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, банківської справи та
страхування, Національна академія статистики, обліку та аудиту, м. Київ,

Україна, <https://orcid.org/0000-0003-3773-1205>

Прийнято: 06.10.2024 | Опубліковано: 25.10.2024

Анотація: Цифровізація фінансового сектору України набирає обертів, особливо на тлі глобальних викликів, таких як пандемія COVID-19 і довготривалий воєнний стан. У цих умовах активізується використання

штучного інтелекту для автоматизації бізнес-процесів, підвищення ефективності операцій та поліпшення якості обслуговування клієнтів. Інтеграція новітніх технологій у фінансовий сектор є вирішальним чинником для підтримки конкурентоспроможності на світовій арені. Водночас виникають нові регуляторні виклики, які потребують адаптації нормативної бази для безпечного використання цього інструменту. Актуальність дослідження зумовлена необхідністю вивчення сучасного стану розвитку штучного інтелекту у фінансовій сфері та визначення перспектив для подальшого прогресу.

Метою дослідження є комплексний аналіз сучасного стану впровадження штучного інтелекту у фінансовому секторі України, оцінка регуляторних викликів, що супроводжують цей процес, а також дослідження потенціалу подальшого розвитку цієї технології для забезпечення стійкого економічного зростання та інновацій у фінансовій сфері.

Для досягнення мети використовувалися методи порівняльного аналізу, синтезу, огляду наукової та аналітичної літератури. Крім того, застосовувався метод експертних оцінок для вивчення перспектив розвитку штучного інтелекту та його впливу на фінансовий сектор України.

У результатах з'ясовано, що Україна активно рухається до цифровізації фінансового сектору, зокрема через інтеграцію штучного інтелекту. Незважаючи на труднощі, викликані воєнним станом та економічними потрясіннями, впровадження цієї технології сприяє автоматизації операцій, покращенню управління ризиками, а також безпеці транзакцій. Українські банки й фінансові установи вже застосовують передові технології, такі як біометрична ідентифікація та автоматизовані системи прийняття рішень. Водночас виявлено, що нормативно-правова база потребує вдосконалення для створення безпечного середовища для подальшої цифровізації.

У висновках зазначається, що Україна має всі необхідні передумови для подальшого розвитку технологій штучного інтелекту у фінансовому секторі завдяки високому рівню технічної експертизи, розвинутій ІТ-інфраструктурі та

активній інтеграції інновацій. Для досягнення успіху в цій сфері необхідно продовжувати вдосконалювати регуляторну базу, зокрема у сфері захисту персональних даних та забезпечення кібербезпеки. ШІ має потенціал стати важливим чинником економічного зростання та підвищення конкурентоспроможності України на міжнародній арені.

Ключові слова: фінансові технології, алгоритмічні системи, цифрова трансформація, автоматизовані рішення, економічна ефективність, фінансовий аналіз.

The impact of artificial intelligence on innovations in the financial sector of Ukraine in 2024

Viktoriia Babenko-Levada,

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor at the Department of Accounting and Finance, National University Zaporizhzhia Polytechnic, Zaporizhzhia, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0002-4249-5369>

Mykola Chykaliuk,

Master, Postgraduate, Department of Accounting and Finance, PHEI “Bukovinian University”, Chernivtsi, Ukraine, <https://orcid.org/0009-0005-6015-1534>

Yuliia Koverninska,

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, National Academy of Statistics, Accounting and Audit, Kyiv, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0003-3773-1205>

Abstract: Digitization of Ukraine’s financial sector is gaining momentum, especially against the backdrop of global challenges such as the COVID-19 pandemic and martial law. In these conditions, the use of artificial intelligence (AI) to automate

business processes, increase the efficiency of operations and improve the quality of customer service is being intensified. The integration of the latest technologies in the financial sector is becoming a decisive factor for maintaining competitiveness on the world stage. At the same time, new regulatory challenges arise that require adaptation of the regulatory framework for the safe use of AI. The relevance of the study is determined by the need to study the current state of AI development in the financial sphere and determine prospects for further progress.

The purpose of the study is a comprehensive analysis of the current state of AI implementation in the financial sector of Ukraine, an assessment of the regulatory challenges accompanying this process, as well as a study of the potential for further development of AI technologies to ensure sustainable economic growth and innovation in the financial sector.

To achieve the goal, the methods of comparative analysis, synthesis, review of scientific and analytical literature, as well as analysis of legal acts in the field of digitization and financial technologies were used. In addition, the method of expert assessments was used to study the prospects for the development of AI and its impact on the financial sector of Ukraine.

The results show that Ukraine is actively moving towards the digitalization of the financial sector, in particular through the integration of artificial intelligence. Despite the difficulties caused by martial law and economic upheavals, the introduction of AI is helping to automate operations, improve risk management, and secure transactions. Ukrainian banks and financial institutions are already using advanced technologies such as biometric identification and automated decision-making systems. At the same time, it was found that the legal framework needs to be improved in order to create a safe environment for further digitization.

The conclusions note that Ukraine has all the necessary prerequisites for the further development of artificial intelligence technologies in the financial sector due to a high level of technical expertise, developed IT infrastructure, and active integration of innovations. To achieve success in this area, it is necessary to continue to improve

the regulatory framework, in particular in the field of personal data protection and cyber security. AI has the potential to become an important factor in economic growth and increasing Ukraine's competitiveness in the international arena.

Keywords: financial technologies, algorithmic systems, digital transformation, automated solutions, economic efficiency, financial analysis.

Постановка проблеми. У 2024 році фінансовий сектор України стикається зі значними викликами та можливостями, пов'язаними з активним впровадженням штучного інтелекту (далі – ШІ). Штучний інтелект стає рушійною силою для інновацій у фінансових технологіях, що впливає на такі ключові аспекти, як алгоритмічні системи, цифрова трансформація, автоматизовані рішення, економічна ефективність та фінансовий аналіз. Попри це, залишається низка нерозв'язаних питань щодо адаптації ШІ та впровадження його в українську фінансову систему, зокрема йдеться про інтеграцію нових технологій у наявні регуляторні рамки, забезпечення кібербезпеки та підвищення економічної ефективності.

Застосування алгоритмічних систем та автоматизованих рішень дає змогу фінансовим установам покращувати процеси прийняття рішень, підвищуючи точність фінансового аналізу та швидкість обробки великих обсягів даних. Однак цифрова трансформація фінансового сектору в Україні потребує більш глибокого розуміння впливу ШІ на економічну ефективність, а також розв'язання проблем, пов'язаних із недостатньою підготовленістю кадрів та технічними обмеженнями.

Таким чином, виникає нагальна необхідність аналізу впливу штучного інтелекту на інноваційні процеси у фінансовому секторі України, що дозволить визначити як переваги, так і потенційні ризики для подальшого розвитку галузі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значна кількість наукових розвідок з обраної проблематики свідчить про посилений інтерес науковців до

вивчення питання впливу штучного інтелекту на інновації у фінансовому секторі України.

Частина дослідників фокусується на технологічних аспектах впровадження штучного інтелекту у фінансові сервіси, зокрема автоматизацію банківських процесів, використання алгоритмів машинного навчання для прогнозування ризиків та поведінки ринку. Перевага цього підходу пояснюється важливістю розуміння технічних особливостей і потенціалу ШІ для розвитку фінансової інфраструктури. Наприклад, у роботах О. Л. Рудої [1] детально описуються переваги застосування ШІ для автоматизації кредитних рішень та прогнозування фінансових показників. В. В. Приймук [2] доводить, що впровадження штучного інтелекту може допомогти виявляти фінансові ризики й забезпечувати автоматизацію обліку та аналізу фінансових даних.

Інший важливий підхід – це вивчення правових і регуляторних аспектів інтеграції ШІ у фінансовий сектор. Дослідження фокусуються на необхідності адаптації української нормативно-правової бази до нових технологічних викликів. У працях І. О. Веселого [3] та N. Vobro [4] розглядаються питання регулювання ризиків, пов'язаних із захистом даних, і забезпечення прозорості роботи алгоритмів у фінансовій сфері. Цей підхід має важливе значення для дослідження, оскільки дозволяє оцінити, як змінюються правила гри у фінансовому секторі під впливом ШІ.

Сучасні дослідження також акцентують на економічних вигодах і викликах, які зумовлює впровадження ШІ. М. Р. Белюдов [5] і О. М. Ащеулова, В. Ф. Гарькава, Р. О. Іваненко, О. В. Циганенко [6] аналізують економічні наслідки для банків, страхових компаній та інвестиційних фондів. Цей підхід дозволяє оцінити не лише прямі ефекти автоматизації, але й довгостроковий вплив на структуру ринку праці та капіталу у фінансовій галузі.

У контексті соціальних викликів такі дослідники, як В. Гарькава, А. Кліщевська [7], наголошують на необхідності вивчення соціальних наслідків для працівників фінансової сфери, які можуть зіткнутися з безробіттям через

автоматизацію. Цей підхід важливий для нашого дослідження, оскільки він дає змогу зрозуміти, як соціальна політика впливатиме на загальну ефективність впровадження ШІ.

Наше дослідження орієнтоване на всебічний аналіз впливу штучного інтелекту на фінансовий сектор України у 2024 році. У цьому контексті вибір підходів, які переважають у наукових публікаціях, є обґрунтованим і необхідним для комплексного вивчення проблеми.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Незважаючи на значний прогрес у дослідженні впливу штучного інтелекту на фінансовий сектор, залишаються певні аспекти загальної проблеми, які поки що не отримали належної уваги й потребують додаткового вивчення.

У багатьох наукових працях вивчається загальний вплив ШІ на світовий фінансовий сектор, проте специфічні особливості інтеграції штучного інтелекту у фінансову інфраструктуру України залишаються невизначеними. Йдеться про вплив на ефективність цього процесу технологічних обмежень, недоліків у регуляторній політиці або низького рівня цифрової грамотності населення. Наша робота є спробою розв'язання окресленої проблеми шляхом аналізу українського контексту й надання практичних рекомендацій для адаптації цих технологій до місцевих умов.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою дослідження є вивчення впливу штучного інтелекту на інноваційні процеси у фінансовому секторі України у 2024 році.

Відповідно до поставленої мети визначено такі завдання дослідження:

- 1) проаналізувати сучасний стан впровадження штучного інтелекту у фінансовому секторі України;
- 2) оцінити регуляторні виклики, пов'язані з інтеграцією ШІ у фінансовий сектор;
- 3) дослідити потенціал і можливості для подальшого розвитку технологій ШІ у фінансовому секторі України.

Виклад основного матеріалу дослідження. Україна продовжує активно розвивати цифровізацію фінансового сектору, і низка факторів свідчить про її здатність перейти від перспективного гравця до світового лідера в цій галузі. Основні рушії цього процесу пов'язані із запровадженням воєнного стану, швидкою адаптацією до нових умов та розширенням технологічної бази.

Події останніх років, зокрема пандемія COVID-19 та воєнний стан в Україні, стали каталізаторами для прискорення процесів цифровізації у фінансовому та державному секторах. Впровадження обмежень через пандемію викликало різке зростання попиту на онлайн-сервіси, які стали невід'ємною частиною життя громадян та бізнесу. На цьому фоні фінансові установи та урядові органи активно розвивали цифрові рішення, що дозволило зберігати ефективність в умовах кризи.

Здебільшого прогрес у цифровізації банківської системи зумовили такі фактори [8–9]:

1) швидкий перехід на онлайн-банкінг: українські банки вже пропонують широкий спектр послуг онлайн, включаючи миттєві перекази та біометричну авторизацію, що дозволяє користувачам отримувати фінансові послуги віддалено. Прогнозується, що до 2030 року обсяг таких транзакцій зросте на 289%;

2) інноваційні цифрові рішення: українські банки впроваджують унікальні продукти, які нечасто трапляються в інших країнах. Наприклад, клієнти мають можливість здійснювати миттєві перекази, отримувати кредити в один клік або використовувати системи авторизації за допомогою біометрії;

3) мобільні платіжні додатки: завдяки поширенню смартфонів і популярності мобільних платіжних додатків значна частина фінансових операцій перемістилася в онлайн-середовище.

Незважаючи на руйнівний вплив воєнного стану, він став додатковим стимулом для розвитку інновацій у фінансовому секторі. Нестабільність змусила фінансові установи швидко адаптуватися до нових умов. Банки активно шукають

нові технологічні рішення, які дозволяють не лише забезпечити безпеку клієнтів, але й підтримувати високу якість обслуговування. Наприклад, розвиток систем кібербезпеки та вдосконалення платіжних систем стали необхідними в умовах воєнної загрози.

Цифрові сервіси активно розвиваються під час воєнного стану. Йдеться про:

1) інновації для забезпечення безпеки: впровадження технологій для захисту фінансових даних у реальному часі та створення альтернативних каналів для обслуговування клієнтів у віддаленому режимі;

2) масштабування фінансових послуг: використання блокчейн-технологій та криптовалют для стабілізації економічних процесів і розширення доступу до фінансових ресурсів навіть у критичних ситуаціях.

Для того, щоб відповідати посилюваному попиту на фінансові технології та цифровізацію, у серпні 2023 року Національний банк України затвердив Стратегію розвитку фінансового сектору України (що прийшла на зміну Стратегії розвитку фінтеху до 2025 року). Ця стратегія передбачає запровадження нових фінансових продуктів, підвищення рівня захисту прав споживачів, зниження транзакційних витрат та створення конкурентних умов для операторів фінансових послуг [10].

У 2021 році було підписано Меморандум про взаєморозуміння між Національним банком України та Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC). Ця угода є частиною чотирирічної Програми технічної допомоги «Фінансова інклюзія для економічного зростання», що здійснюється за підтримки Державного секретаріату Швейцарії з економічних питань (SECO) та Фонду ефективного врядування уряду Великої Британії в Україні.

Ці ініціативи демонструють готовність українського фінансового сектору до впровадження інновацій та відкривають нові можливості для інтеграції штучного інтелекту в різні сфери банківської діяльності.

У таблиці 1 систематизовано основні напрями розвитку ШІ в українському фінансовому секторі.

Таблиця 1

Напрями розвитку ШІ в українській фінансовій сфері

Напрямок розвитку	Опис	Приклади впровадження
Автоматизація бізнес-процесів	Використання ШІ для автоматизації транзакцій, управління кредитами, моніторингу фінансових процесів.	«ПриватБанк» – чат-боти для обслуговування клієнтів.
Розвиток клієнтських сервісів	Інтеграція чат-ботів та віртуальних асистентів для персоналізованого обслуговування клієнтів.	Monobank – чат-бот для кредитування клієнтів.
Аналіз великих даних (Big Data)	Аналіз даних для покращення прогнозування, управління ризиками та розробки нових продуктів.	«Сенс-Банк» – прогнозування фінансових ринків.
Управління ризиками та виявлення шахрайства	Використання ШІ для виявлення шахрайських операцій та оцінки фінансових ризиків.	Monobank – аналіз транзакцій для виявлення шахрайства.
Фінансове консультування та інвестиційне управління	Використання автоматизованих систем для розробки інвестиційних стратегій.	ШІ-системи для інвестиційного управління в Україні.
Розвиток відкритого банкінгу	Використання ШІ для розробки сервісів відкритого банкінгу, обміну даними та інтеграції фінансових послуг.	Monobank – відкритий банкінг для управління рахунками.

Джерело: складено авторами на основі [11]

Штучний інтелект суттєво трансформує фінансовий сектор України, надаючи конкурентні переваги банкам, страховим компаніям та фінтех-компаніям завдяки використанню передових технологій для аналізу та оптимізації фінансових процесів.

Одним із найбільш успішних прикладів впровадження ШІ в банківській сфері є діяльність АТ «Сенс-Банк» (до 2022 року відомий як «Альфа Банк»), який на початок 2024 року входив до ТОП-10 українських банків за розміром активів. Використання технологій ШІ допомогло банку покращити управління активами та ризиками, забезпечивши стійкість і надійність його фінансових операцій. Зокрема, банк використовує машинне навчання для прогнозування ризиків та автоматизації процесів, що знижує операційні витрати та підвищує якість обслуговування клієнтів.

Інший важливий приклад – АТ «ПриватБанк», який активно використовує ШІ для вдосконалення фінансових послуг та взаємодії з клієнтами. У банку впроваджено кілька чат-ботів, які функціонують у популярних месенджерах (Facebook, Viber, Telegram) і допомагають клієнтам здійснювати фінансові операції: переказ коштів, оформлення кредитів, отримання інформації про курси валют тощо. Ці чат-боти також аналізують поведінкові дані клієнтів, що дозволяє банку надавати персоналізовані послуги, зокрема пропонувати відповідні кредитні продукти за допомогою рішень, розроблених на основі штучного інтелекту. Одним із таких рішень є система, розроблена SIA «Deloitte Latvia», яка виявляє потреби клієнтів у кредитуванні, оптимізуючи процес надання фінансових послуг [5, с. 81].

Monobank також активно впроваджує передові технології ШІ, використовуючи нейронні мережі для аналізу зображень та діалогів, що дозволяє більш точно оцінювати ризики для банку. Monobank застосовує кілька підходів до аналізу даних та управління ризиками, зокрема це [12]:

- 1) градієнтний бустінг – алгоритм машинного навчання, що поетапно вдосконалює свої прогнози, фокусуючись на тих сферах, де попередні алгоритми припустилися помилок. Це підвищує точність прогнозування кредитних ризиків;
- 2) графова аналітика – метод аналізу зв'язків між клієнтами на основі великих обсягів інформації, що допомагає виявляти взаємозв'язки та структури ризику;

3) квантильна регресія – статистичний метод, який використовується для прогнозування екстремальних подій та оцінки фінансової спроможності клієнтів.

Отже, можна зробити висновок, що тенденція до розширення використання ШІ у фінансовому секторі України буде зберігатися, і на це є кілька ключових причин [11].

По-перше, регулятори фінансового ринку активно розглядають можливість використання моделей на основі штучного інтелекту для боротьби з шахрайством та відмиванням грошей. Це означає, що інвестиції в штучний інтелект і цифрові технології будуть зростати, що сприятиме подальшому розвитку сектору. Оскільки фінансові установи намагаються підвищити рівень безпеки й зменшити операційні ризики, використання штучного інтелекту стає невід’ємною складовою їхньої стратегії [13].

По-друге, існують макроекономічні чинники, які підтримуватимуть розвиток напряду. Тренди на зростання вартості корпоративного кредитування та відтік депозитів у багатьох регіонах світу вимагають упровадження нових підходів до управління ризиками. Це стимулює розвиток ризик-менеджменту та підштовхує компанії до активного впровадження цифрових технологій для ефективного управління фінансами та запобігання кризовим ситуаціям [14].

По-третє, розвиток фінансових технологій та все більша популярність безконтактних платежів продовжують стимулювати інновації у фінансовій сфері. Збільшення кількості мобільних пристроїв та впровадження цифрових технологій у публічні послуги додають імпульсу цій тенденції. Споживачі активніше переходять на мобільні платформи для здійснення фінансових операцій, що сприяє розширенню цифрових послуг та створює попит на нові технологічні рішення [15].

Отже, комбінація регуляторних ініціатив, економічних викликів та технологічних інновацій забезпечить стійкий розвиток напряду в майбутньому.

Комплексні заходи, спрямовані на підтримку цього процесу, представлені на рис. 1.

Рис. 1. Напрями забезпечення стійкого розвитку інновацій на основі ШІ у фінансовій сфері України

Джерело: власна розробка авторів

Україна вже зробила значні кроки на шляху до цифровізації фінансового сектору і продовжує активно розвиватися в цьому напрямі. Завдяки

інноваційним рішенням та реформам держава має потенціал стати одним із лідерів у впровадженні цифрових фінансових послуг у регіоні. Перспективи зростання галузі лежать у площині розвитку штучного інтелекту, фінансових інновацій, кібербезпеки та міжнародної співпраці. Це не лише зміцнить національну економіку, а й підвищить якість життя громадян через доступ до більш сучасних, зручних та безпечних фінансових продуктів.

Висновки. Сучасний стан впровадження штучного інтелекту у фінансовому секторі України демонструє значний прогрес. Незважаючи на складні обставини, фінансові установи України активно впроваджують технології ШІ для покращення своєї роботи. Інноваційні рішення, зокрема автоматизація операцій, управління ризиками та підвищення безпеки клієнтів, стають невід'ємною частиною діяльності банків. Це дозволяє їм краще адаптуватися до нових викликів та пропонувати ефективніші послуги.

Регуляторні виклики, які супроводжують інтеграцію ШІ у фінансовий сектор, залишаються значним бар'єром для подальшого розвитку. Чинна нормативна база потребує вдосконалення для створення безпечного середовища, яке сприятиме впровадженню нових технологій. Важливим завданням є забезпечення захисту персональних даних, безпеки транзакцій та дотримання етичних стандартів у використанні ШІ. Це вимагає від держави розробки чітких правил і стандартів для збереження балансу між інноваціями та безпекою.

Перспективи розвитку технологій ШІ у фінансовому секторі України досить значні. Україна має потужний потенціал завдяки наявності талановитих фахівців у галузі ІТ, розвинутій технологічній базі та інноваційним підходам до розв'язання проблем. Подальше впровадження ШІ дозволить автоматизувати більше процесів, забезпечити безпечніше середовище для клієнтів і створити нові, унікальні фінансові продукти. Це може зробити Україну одним із лідерів у сфері цифровізації фінансових послуг на світовій арені.

Список використаних джерел

1. Руда О. Л. Штучний інтелект та напрями використання в банківській діяльності. Ефективна економіка. 2024. № 1. URL: <https://www.nauka.com.ua/index.php/ee/article/view/2896/2932> (дата звернення: 12.08.2024).

2. Приймук В. В. Впровадження штучного інтелекту у фінансову діяльність підприємства. Збірник наукових праць Державного податкового університету. 2023. №1. С 183–198. URL: <https://doi.org/10.33244/2617-5940.1.2023.183-198> (дата звернення: 06.08.2024).

3. Веселий І. О. Конкурентоспроможність цифрових банків в банківській системі України в умовах посиленої діджиталізації: маркетинговий аспект. Актуальні проблеми економіки. 2024. №6. С. 107–115. DOI: 10.32752/1993-6788-2024-1-276-107-115

4. Bobro N. Factors of digital economy development. Transformation of the Economic System in the Modern Context: Processes, Strategies, Technologies : Conference Proceedings (May 30-31, 2024. Leipzig, Germany). Riga, Latvia : Baltija Publishing, 2024. URL: <http://www.baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/view/477/12717/26586-1> (дата звернення: 04.08.2024).

5. Белоєдов М. Р. Оцінка впливу штучного інтелекту на розвиток фінтехсервісів українських банків. Участь молоді у розбудові агропромислового комплексу країни: матеріали 36-ої студентської науково-теоретичної конференції (м.Миколаїв, 20-22 березня 2024 року). Миколаїв, 2024. С. 80–82. URL: <https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/18301/1/zbirnyk-tez-22-03-24-off-80-82.pdf> (дата звернення: 11.08.2024).

6. Ащеулова О. М., Гарькава В. Ф., Іваненко Р. О., Циганенко О. В. Аналіз концепцій напрямів цифрової трансформації економіки. Академічні візії. 2023.

№ 16. URL: <https://academy-vision.org/index.php/av/article/view/191> (дата звернення: 08.08.2024).

7. Гарькава В., Кліщевська А. Регіональне управління економічною безпекою на основі фінансової модернізації. Наукові перспективи. 2021. № 7 (13). DOI: [https://doi.org/10.52058/2708-7530-2021-7\(13\)-220-228](https://doi.org/10.52058/2708-7530-2021-7(13)-220-228)

8. Онуфрієнко О. Як розвиток фінтех змінює досвід надання банківських послуг. Економічна правда. 18.12.2023. URL: <https://www.epravda.com.ua/columns/2023/12/18/707820/> (дата звернення: 05.08.2024).

9. Федосюк Ю. Фінтех у 2024 році: чого чекати. Основні тренди в галузі фінтеху в Україні та світі. Українська правда: вебсайт. 04.01.2024. URL: <https://www.epravda.com.ua/columns/2024/01/4/708359/> (дата звернення: 11.08.2024).

10. Стратегія розвитку фінансового сектору України. Національний банк України: вебсайт. URL: <https://bank.gov.ua/ua/news/all/strategiya-rozvitku-finansovogo-sektoru-ukrayini> (дата звернення: 10.08.2024).

11. Штучний інтелект в українському банківському секторі: можливість чи необхідність? «Ощадбанк»: вебсайт. 01.05.2024. URL: <https://www.oschadbank.ua/news/stucnij-intelekt-v-ukrainskomu-bankivskomu-sektori-mozlivist-ci-neobhidnist> (дата звернення: 03.08.2024).

12. Команда Monobank розробила сервіс, який рахує ризики для фінкомпаній. Мінфін: вебсайт. 08.11.2018. URL: <https://minfin.com.ua/ua/2018/11/08/35557281/> (дата звернення: 12.08.2024).

13. Ричка Р. Економічний аналіз ефективності інвестицій у сонячну енергетику: окупність, дохідність, ризики. Економіка та суспільство. 2024. № 60. URL: <https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/3670> (дата звернення: 12.08.2024).

14. Zhytar M. Fintech market in Ukraine: Features, Ways and prospects of development. European scientific journal of Economic and Financial innovation. 2024. №1 (13). P. 4–12. DOI: <https://doi.org/10.32750/2024-0101>

15. Єфремова К. В. До питання застосування штучного Інтелекту у сфері фінансових послуг. URL: https://ndipzir.org.ua/wp-content/uploads/2020/09/Tezy_25_06_20/Tezy_25_06_20_300-305.pdf (дата звернення: 12.08.2024).